

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ КЛАССА

Мукаддас Ярметова

Ургенчский государственный университет
Кафедра «Методики начального образования»

Аннотация: В этом исследовании изучается улучшение математических способностей учащихся начальной школы посредством реализации внеклассных мероприятий. Исследование углубляется в различные подходы, такие как математические клубы, соревнования, головоломки и приложения в реальном мире, направленные на развитие математических навыков за пределами класса. В нем также подчеркивается важность мотивации, вовлеченности и целостного развития в воспитании у учащихся интереса к математике на протяжении всей жизни. Предлагая всесторонний обзор этих стратегий, это исследование подчеркивает важность интеграции внеклассных математических инициатив в начальное образование для предоставления учащимся прочных математических основ и навыков решения проблем.

Ключевые слова: математическое образование, начальная школа, математическая грамотность, учебная программа, повышение образовательного уровня, головоломки, мероприятия, вовлеченность учащихся.

Annotation: This research explores the enhancement of primary school students' mathematical abilities through the implementation of extracurricular activities. The study delves into various approaches, such as math clubs, competitions, puzzles, and real-world applications, aimed at fostering mathematical proficiency outside the classroom. It also emphasizes the importance of motivation, engagement, and holistic development in nurturing students' lifelong interest in mathematics. By offering a comprehensive overview of these strategies, this research underscores the significance of integrating extracurricular mathematics initiatives into primary education to empower students with strong mathematical foundations and problem-solving skills.

Key words: mathematics education, primary school, mathematical proficiency, curriculum, educational enhancement, puzzles, activities, student engagement.

Математика — это фундаментальный навык, который играет ключевую роль в формировании академических успехов и будущих перспектив учащихся. В начальных классах школы создание прочной математической основы имеет решающее значение. В то время как обучение в классе составляет основу математического образования, внеклассные мероприятия предоставляют

уникальную и ценную возможность для дальнейшего развития математических способностей учащихся. В этой статье рассматривается многогранное значение внеклассных мероприятий в повышении математической грамотности учащихся начальной школы. Углубляясь в различные стратегии, от математических клубов и соревнований до реальных приложений, мы стремимся пролить свет на то, как эти мероприятия дополняют обучение в классе и способствуют более глубокому пониманию математики. Кроме того, мы подчеркиваем важность мотивации, вовлеченности и целостного развития в воспитании у учащихся постоянного интереса к предмету. По мере того, как мы ориентируемся в динамичном ландшафте начального образования, понимание влияния внеклассных инициатив по математике становится все более актуальным не только для академического совершенства, но и для оснащения молодых учащихся необходимыми навыками решения проблем и уверенностью в том, что они преуспеют в математике на протяжении всего их образовательного пути.

Развитие математических способностей учащихся посредством внеклассных занятий в начальной школе имеет важное значение как для отдельных учащихся, так и для более широкой образовательной системы. Вот несколько основных причин, по которым этот акцент на внеклассных математических занятиях имеет решающее значение:

1. Улучшение математических знаний:

- Внеклассные мероприятия предоставляют студентам возможности практиковать и применять математические концепции в реальных контекстах. Этот практический опыт укрепляет обучение в классе и помогает студентам глубже понять математические принципы.

2. Вовлеченность и мотивация:

- Внеклассные занятия по математике могут пробудить интерес учащихся к предмету. Когда учащиеся занимаются увлекательными и интерактивными занятиями, связанными с математикой, они с большей вероятностью станут мотивированными учениками, которые будут активно стремиться улучшить свои математические навыки.

3. Навыки решения проблем:

- Многие внеклассные мероприятия, такие как математические конкурсы и головоломки, требуют от учеников критического мышления и решения сложных задач. Такой опыт развивает сильные навыки решения задач, которые ценны не только в математике, но и в различных аспектах жизни.

4. Командная работа и сотрудничество:

- Участие в математических клубах или групповых проектах способствует командной работе и сотрудничеству. Студенты учатся эффективно общаться,

делиться идеями и работать вместе, чтобы решать сложные математические задачи. Эти навыки необходимы для успеха в любой области.

5. Укрепление доверия:

- Успех во внеклассных занятиях математикой может повысить уверенность учащихся в себе. По мере того, как они преодолевают математические трудности и достигают целей, у них формируется позитивное самовосприятие как способных математиков.

6. Разнообразные стили обучения:

- Внеклассные мероприятия рассчитаны на разные стили обучения и интересы. В то время как некоторые ученики могут преуспеть в традиционных классных условиях, другие могут преуспеть в практической, творческой или соревновательной математической среде. Внеклассные мероприятия предоставляют возможности для широкого круга учащихся.

7. Подготовка к будущей карьере:

- Математическая компетентность становится все более важной на сегодняшнем рынке труда. Участие в дополнительных занятиях, связанных с математикой, может заложить прочную основу для студентов, которые выбирают карьеру в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM).

8. Целостное развитие:

- Внеклассные мероприятия способствуют целостному развитию учащихся. Помимо академических достижений, эти мероприятия способствуют личностному росту, развитию характера и чувства ответственности.

9. Инклюзивность и равноправие:

- Внеклассные занятия по математике могут помочь сократить разрывы в успеваемости среди учащихся, предоставляя дополнительные возможности тем, кто может испытывать трудности в традиционных классах. Они способствуют инклюзивности и равноправному доступу к математическому образованию.

10. Любовь к математике на всю жизнь:

- Поощрение учеников к изучению математики за пределами классной комнаты может привить им любовь к предмету на всю жизнь. Когда ученики считают математику увлекательной и важной, они с большей вероятностью продолжают изучать ее в высшем учебном заведении и за его пределами.

Развитие математических навыков учащихся начальной школы посредством внеклассных занятий требует продуманной и увлекательной стратегии, которая дополняет традиционное обучение в классе. Вот несколько способов, с помощью которых педагоги и школы могут способствовать развитию математических навыков у учащихся начальной школы посредством внеклассных занятий:

Использованная литература:

1. Горев, П.М. Формирование творческой активности школьников в дополнительном математическом образовании: Автореф. дис. ...канд. пед. наук. –Киров, 2006. –19 с.
2. Горев, П.М. Формирование творческой активности школьников в дополнительном математическом образовании: Дис. ...канд. пед. наук. –Киров, 2006. –158 с.
3. Горев, П. Приобщение школьников к творческой учебной деятельности на внеклассных занятиях по математике // Вестник Поморского университета. Серия «Физиологические и психолого-педагогические науки». 2006. –№5. –С.160–163.
4. Горев П.М., Утемов В.В. Двадцать гениальных задач Совенка: Учебное пособие. –
5. Киров: Изд-во Московского научно-технического института, 2015. –30 с.